

PAINEL COMPETITIVO/PARALELO - EnANPAD 2021

Divisão Acadêmica Principal: **APB - Administração Pública**

Título: **Ações Inclusivas, Redes e Gestão de Conhecimentos em Administração Pública Municipal**

1) Justificativa do tema painel e dos participantes:

O painel reunirá pesquisadorxs e gestorxs envolvidos na produção de conhecimento em gestão municipal, na articulação entre universidades e municípios, oriundos de das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Serão apresentadas experiências e debatidas aprendizagens e perspectivas relativas a:

- i) formatos, condições para consolidação e resultados de parcerias entre universidades e municípios;
- ii) a experiência da Plataforma UniverCidades como ferramenta para a articulação e a gestão do conhecimento nos municípios;
- iii) e, atuação dos grupos de pesquisas em competências e processos de aprendizagem nos municípios.

Esta proposta parte do entendimento de que as trajetórias das administrações públicas municipais na atualidade evidenciam a urgência da transformação do Estado em termos de confiança, efetividade e valor público percebidos pela sociedade. A inovação é cada vez mais vista como um "Novo Normal" na administração pública, ou seja, em contexto de constantes mudanças e crescentes demandas por melhores serviços, transparência e accountability, a inovação revela sinais claros de fazer parte das diretrizes estratégicas de governos no Brasil. Mas, como inovar em um contexto hostil e marcado pelos efeitos da pandemia COVID-19 em nível municipal?

Sustenta-se o seguinte argumento: para que inovações ocorram é necessário pelo menos que os governos tenham ações inclusivas, atuem em redes colaborativas e contribuam com a gestão e o compartilhamento de conhecimentos para o aperfeiçoamento da Administração Pública Municipal. Contudo, transformar o discurso e as intenções em prática rotineira é o grande desafio, sobretudo, diante de pressões, incertezas e mudanças que a pandemia do COVID-19 vem impondo às organizações públicas em diferentes territórios brasileiros, especialmente, aqueles marcados por desenvolvimento tardio, regiões fronteiriças e com interesses transnacionais, às vezes, desconectados das comunidades locais. Isso se tornou mais evidente com a chegada do COVID-19, onde os municípios principalmente aqueles que possuem um maior distanciamento dos centros urbanos estão vivenciando condições caóticas nos serviços de saúde, segurança pública, educação, social.

Todavia, o caos social observado na Amazônia, com as devidas diferenças e peculiaridades, é algo também observável no demais territórios do Brasil, o qual tem colocado os gestores públicos à prova cotidiana, requisitando em muitas situações, respostas imediatas e inovadoras. Neste sentido, num contexto pós pandemia, Ações Inclusivas, Redes e Gestão de Conhecimentos em Administração Pública Municipal podem congrega cidadãos e servidores públicos para codesenvolver bens/serviços públicos e/ou adaptações em políticas públicas para realidades locais/regionais, frente a escassez de recursos.

Assim, esses esforços podem ter múltiplas contribuições para diferentes tipos de demandas públicas, auxiliando a governança, a resolução coletiva de problemas públicos situados, bem como a valorização de serviços e servidores públicos nos diferentes territórios do Brasil. Nesse novo contexto, é fundamental debater sobre ações recentes e emergentes sobre o tema deste painel com pesquisadores e práticos que lidam com esta temática em nível municipal. Entende-se que este painel pode auxiliar a governança e instrumentos de políticas públicas bem como o próprio a gestão do Planejamento Pluri-Anual (PPA – 2022-2025) nos governos municipais.